

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

FORMS OF MANIFESTATION OF THE KHUFYONA ECONOMY IN UZBEKISTAN AND ITS FIGHT AGAINST IT

¹Nizametdinov Ali, ²Khalikov Dilshad

¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИКТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Низаметдинов Али, ²Халиков Дилшод

¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

O'ZBEKISTONDA XUFYONA IQTISODIYOTNING NAMOYON BO'LISH SHAKLLARI VA UNGA QARSHI KURASHISH

¹Nizametdinov Ali, ²Xoliqov Dilshod

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

Today, there is a wide range of opportunities for comprehensive support of entrepreneurs. Bringing these efforts to the population, in particular to businessmen, ending the problems that plague them is one of the main tasks of tax authorities, among a number of ministries and departments.

Keywords:

hidden economy, tax burden, legalization, conflict elimination, tax control, potential risk.

аннотация

Сегодня создаются широкие возможности для всесторонней поддержки предпринимателей. Доведение этих усилий до населения, особенно бизнеса, устранение проблем, которые их беспокоят, является одной из основных задач налоговых органов, а также ряда министерств и ведомств..

Ключевые слова:

скрытая экономика, налоговое бремя, легализация, разрешение конфликтов, налоговый контроль, потенциальный риск.

annotatsiya

Bugungi kunda tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ushbu sa'y-harakatlarni aholi, xususan, ishbilarmonlarga yetkazish, ularni qiynayotgan muammolarga barham berish qator vazirlik va idoralar qatorida soliq organlarining ham asosiy vazifalaridan biridir.

Kalit so'zlar:

xufyona iqtisodiyot, soliq yuki, legallashtirish, ziddiyatlarni bartaraf etish, soliq nazorati, potentsial xavf.

©2023. A.A. Nizametdinov, Khalikov Dilshad.

Kirish

Xufyona iqtisodiyot (uni norasmiy, kuzatilmagan, yashirin iqtisodiyot deb ham atashadi) insoniyat jamiyatida davlat boshqaruvi shakllanishining dastlabki davrlaridan boshlab mavjud bo‘lib, hozirgi vaqtga kelib dunyoning barcha mamlakatlari uchun dolzarb muammoga aylangan. Xufyona iqtisodiyotning rivojlanishi miqyoslari har bir mamlakatning rivojlanish darajasi, undagi ijtimoiy-iqtisodiy holatiga va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish va boshqarish xususiyatlariga bog‘liqdir. Shuning uchun har bir mamlakat iqtisodiyotida xufyona iqtisodiyotning o‘rni va roli ham turlichadir.

Mavuning dolzarbligi

Hozirgi vaqtda iqtisodiyot va jamiyatning globallasuvi, integratsiya jarayonlarining chuqurlashib borishi mamlakatlar o‘rtasidagi rasmiy chegaralarning yemirilib borishiga olib kelmoqda. Rivojlangan dunyo birlashib chegaralarni yo‘q qilib ittifoqlar tashkil etmoqda. Bunday sharoitda dunyoning har qanday burchagida yuzaga kelgan ilg‘or usullar jadal ravishda butun dunyoga tarqab ketmoqda. Shu sababdan iqtisodiyotning xufyona faoliyatini namoyon bo‘lish shakllarini, ularni aniqlash va baholash usullarini, shu bilan birga unga qarshi kurashi yoki legallashtirish yo‘nalishlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xufyona faoliyatni bartaraf etish bugungi kunda dolzarb ilmiy muammolardan hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribalarini o‘rganish va xufyona iqtisodiyotni kamaytirish asosida O‘zbekiston iqtisodiyotini barqaror rivojlanishini ta‘minlash tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari hisoblanadi.

Hech kimga sir emaski, O‘zbekiston yashirin iqtisodiyoti yuqori bo‘lgan davlatlar guruhiga kiritilgan. Mutaxassislarning fikricha, yalpi ichki mahsulotda yashirin iqtisodiyotning ulushi qariyb 50 foizni tashkil etadi. Mahalliy sanoatda norasmiy sektorning ulushi esa yaqin vaqtgacha 20 foizdan oshdi.

Mamlakat rahbariyati iqtisodiyotda yashirin sektor ulushini kamaytirish yo‘lidan bordi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan xalqaro tashkilotlar ekspertlarini jalb etgan holda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish strategiyasini ishlab chiqish vazifasi qo‘yildi.

Aytish joizki, yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirishning asosiy ustuvor yo‘nalishi soliq ma‘muriyatchiligi tizimini isloh qilishdir. Shunday qilib 2020-yil 30-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi qarori qabul qilindi. Unga ko‘ra quyidagilar belgilandi:

❖ O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiyotga soliq yuki darajasini pasaytirish, shuningdek, soddalashtirilgan va umumbelgilangan soliq solish tizimi bo‘yicha soliq to‘lovchi tadbirkorlik subyektlari o‘rtasidagi soliq yuki darajasidagi nomutanosibliklarni bartaraf etish;

❖ soliqlar sonini unifikatsiya qilish orqali optimallashtirish, shuningdek, soliqlarni bir xil soliq solinadigan baza bilan birlashtirish, soliq hisobotini qisqartirish va soddalashtirish, operatsion xarajatlarni minimallashtirish;

❖ makroiqtisodiy vaziyat barqarorligini, O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti va uning daromadlarini shakllantirishning barqarorligini ta‘minlash;

❖ soliq qonunchiligini soddalashtirish, soliq munosabatlari sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlardagi ziddiyat va ziddiyatlarni bartaraf etish, vijdonli soliq to‘lovchilarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirish;

❖ soliq qonunchiligining barqarorligini va soliqqa tortish masalalarini tartibga soluvchi havola normalari va qonunosti hujjatlarini, shu jumladan kodeksda soliq stavkalarini va boshqa majburiy to‘lovlarni belgilashni maksimal darajada cheklagan holda O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi normalarining bevosita qo‘llanilishini ta‘minlash;

❖ xorijiy investorlar va investisiyalar uchun qulay rejimni saqlash, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ishonchli huquqiy himoya qilish;

❖ soliq nazorati shakllari va mexanizmlarini takomillashtirish, shu jumladan soliq solish obyektlari va soliq to‘lovchilarni eng to‘liq qamrab olish va hisobga olishni ta‘minlaydigan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, transfert narxlarini belgilash bilan bog‘liq operatsiyalarni soliqqa tortish tartibini joriy etish.

Ta‘kidlash joizki, oxirgi yillarda tizimda olib borilayotgan islohotlar bois O‘zbekiston soliq sohasida ijobiy o‘zgarishlarga erishayotgan davlatlar ro‘yxatida “TOP-20” talikka kirdi. Lekin soliq ma‘murchiligi bo‘yicha mukammal tizim yaratilmas ekan, “xufiyona iqtisodiyot”ga qarshi kurashish masalasi dolzarbligicha qolaveradi. Buning eng to‘g‘ri hamda yagona yechimi — soliq ma‘murchiligining barcha yo‘nalishga avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini joriy etishdir. Davlat soliq xizmati organlari tizimida bu borada salmoqli qadamlar tashlanmoqda.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki xufiyona iqtisodiyot milliy xavfsizlikka tahdid sifatida alohida shaxslar, shaxslar guruhi, institutsional sub’ektlari o‘rtasidagi moddiy ne‘mat va xizmatlar ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste‘mol qilish yuzasidan bo‘ladigan munosabatlar yig‘indisi bo‘lib, uning natijalari rasmiy

statistikada hisobga olinmaydi va soliqqa tortilmaydi. Xufyona iqtisodiyot amal qilishi davlat iqtisodiy xavfsizligiga potensial va real xavf, tahdid soladi. U normal iqtisodiy jarayonlarga, rasmiy iqtisodiyotda sodir bo'ladigan daromadlarning shakllanishi va taqsimlanishi, xalqaro savdo, investitsiyalash, iqtisodiy o'sish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu salbiy holatlarga qarshi kurashish bizning bosh maqsadimiz bo'lmog'i lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
2. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
3. Nizametdinov A. ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-30.
4. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056.
5. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
6. Nizametdinov A. SUG'URTA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH OMILLARI //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
7. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
8. Велиева С., Низаметдинов А., Анорбоева Д. Содержание и функционирование рыночной экономики //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 105-110.
9. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Dildora F. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLICY IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 201-209.
10. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
11. Xolmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 184-191.
12. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
13. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.

14. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
15. Vaxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.
16. Xolmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 184-191.
17. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
18. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Durдона A. CONTENT AND FUNCTIONING OF THE MARKET ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 105-110.
19. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
20. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
21. Ko'chimov A., Mokhichekhra B. Historical Comparison of the Foreign Investment Climate in Small Business and Entrepreneurship in Jizzakh Region in 1991-2000 //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 120-123.
22. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 31-40.
23. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
24. Кучимов А., Эрматов М. Kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish xizmatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-173.
25. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
26. Kuchimov A.H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI // Экономика и социум. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jizzax-viloyatida-madaniy-horqiqqa-mo-ljallangan-mehmon-uy-larini-yaratish-yo-nalishlari> (дата обращения: 15.12.2023).
27. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
28. Джураев Р. У. и др. АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 29-31.